

INGLIZ TILI MATERIALIGA OID KO'NIKMALARNI SHAKLLANTIRISHNING QIYOSIY TAHLILI

Navoiy shahar

5-IDUMning Ingliz tili fani o'qituvchisi

Radjapova Matluba Ilxomovna

Navoiy shahar

5-IDUMning Ingliz tili fani o'qituvchisi

Iskandarova Aziza Azamat qizi

***Annotatsiya:** Ingliz tilini leksik jihatdan tahlil qilib, ko'nikmalar hosil qilishning ahamiyatiga to'xtalib o'tilgan. Maqolada ingliz tili materiallariga oid ko'nikmalarni shakllantirish usullari va ularni qiyosiy tahlil qilingan.*

***Kalit so'zlar:** ingliz tili, leksika, induksiya, deduksiya, gramatik ko'nikma, metodika.*

Leksikani metodik tayyorlash tadbiri metodistlar tomonidan bajarilgach, uning natijalari bevosita o'qitish amaliyotiga joriy etiladi. O'rgatishga tayyorlangan leksik material yuzasidan darsda va boshqa mashg'ulotlarda muallim ishtiroki va rahbarligida o'quvchilar leksik ko'nikmalarni egallaydilar. Mazkur tadbir o'qitish metodikasida leksik ko'nikmalarni shakllantirish bosqichi deb ataladi. Leksik ko'nikmalarni shakllantirish uch bosqichda o'tishi tadqiqotlarda ko'rsatib o'tilgan. Bunda birinchi bosqich yangi so'z bilan tanishishdan boshlanib, ikkinchi bosqichda leksika nutq jarayonida qo'llana boshlaydi. Uchinchi bosqichda esa o'rganilayotgan so'z nutq faoliyati turlarida, malaka tarkibida o'zlashtiriladi. Tanishish (prezentatsiya) bosqichida so'zning shakli, ma'nosi va qo'llanishi yuzasidan mashq bajariladi. Yangi so'z ma'nosi bilan tanishish, ma'lumki, ikki usulda amalga oshiriladi: tarjimasiz va tarjima vositasida.

Tarjimasiz usul ichki va tashqi ko'rgazmalilikdan foydalanilgan holda amalga

oshiriladi. Yangi soʻz tarjimasiz usul bilan oʻrnatilganda narsa, rasm, hatti-harakat namoyish qilinib, mana bunday topshiriqlar beriladi: soʻz maʼnosini fahmlab oling (masalan, kitob koʻrsatiladi va uning nomi ingliz tilida jumla tarzida aytiladi). Tarjimasiz usulda antonim, sinonim, soʻz yasash elementlari, kontekst, taʼriflashdan ham foydalanish mumkin. Tarjimasiz usul narsa nomini, uning hajmi, rangi yoki harakatni ifodalovchi soʻzlarni taqdim etishda kengroq qoʻllaniladi.

Tarjimadan foydalanish zarurati paydo boʻlganda, uning ikki turidan foydalanish mumkin: birinchisi oddiy (soʻzma-soʻz) tarjima, ikkinchisi esa tarjima-izoh. Bunda kontekstdan ajratib olingan yangi soʻzning bevosita tarjimasiz keltiriladi yoki ayrim hollarda tarjima izohlanadi. Yangi soʻz maʼnosini mustaqil tarzda oʻrganish usuli ham kollej tajribasida keng tarqalgan. Ayniqsa, oʻqish malakasini egallash chogʻida yangi soʻzlarning koʻp qismi lugʻat yordamida oʻrganish uchun beriladi.

Leksik birlikning maʼnosi bilan tanishish uni oʻzlashtirish yoʻlidagi birinchi bosilgan taʼlimiy qadam, xolos. Ikkinchi bosqichda soʻzlarni jonli nutqda qoʻllash, yaʼni koʻnikma hosil qilish uchun leksik mashqlar bajariladi. Mashqlarning asosiy turlari: (1) lugʻat tarkibini kengaytirish, (2) retseptiv va reproduktiv tarzda oʻzlashtirish, (3) turli leksik birliklar (soʻz, turgʻun soʻz birikmasi, nutq klisesi)ni oʻrganishga bagʻishlanadi. Yangi leksik birlikning maʼnosini ochish (semantizatsiya) chogʻida qoʻllaniladigan metodik usullar soʻzning xususiyati, aktiv/passiv leksikaga oidligi, taʼlim bosqichi va oʻquvchilar saviyasi, soʻzning taqdim etiladigan shakli(eshitib yoki oʻqib idrok etish), yangi birlikni tanishtirish joyi (dars, uy, darslik lugʻat) kabi omillarga bogʻliq boʻladi.

Leksikaning qoʻllanishi koʻnikma hosil qilishda oxirgi bosqich boʻlib, manosi ochilgan va nutqda ishlatila boshlagan soʻzni nutq jarayonida ishlatish, yaʼni koʻnikmani malakaga oʻtish davridir. Mazkur bosqichda oʻquvchi soʻzni nutqda mustaqil ishlata olishni oʻrganadi. Oʻzlashtirganlik koʻrsatkichi leksikani nutqda erkin qoʻllay olish yoki tanib olishdan iboratdir. Fikr bayon etish va tushunishda oʻquvchi soʻzni bemalol qoʻllasa, yoki tanib olsa, bu leksik

ko'nikmalarni shakllanganligidan dalolat beradi. O'zlashtirganlik ko'rsatkichi leksikani nutqda erkin qo'llash va tanib olishdan iboratdir. Ingliz tili leksikasini o'rganishda nutq birlamchi, leksika esa vosita vazifasini bajaradi. Yuqoridagi bildirilgan fikrlar asosida o'rta maktab va nofilologik oliy o'quv yurti ingliz tili ta'limida leksikani o'rgatish bo'yicha quyidagi xulosalarni chiqarish mumkin:

1. Ushbu ikalla o'quv yurtida ham ingliz tili leksikasini o'rgatish nutq faoliyati turlarini egallash vositasi sifatida talqin qilinadi.
2. Ingliz tiliga ajratilgan vaqt(soatlar)ning chegaralanganligi munosabati bilan leksik minimum muayyan metodik printsiplar asosida tanlab olinadi.
3. Leksik minimumni tanlash o'qitish maqsadlariga bo'ysundiriladi.
4. Leksik minimumni tanlashda o'quv yurti turi, jumladan, maktab va oliy o'quv yurti yo'nalishlari ham inobatga olinadi, jumladan sohaviy passiv leksik minimumga alohida e'tibor beriladi.

Grammatika sohasidagi eng dolzarb masalalardan biri grammatik ko'nikmalarni shakllantirishdir. Grammatik hodisalarni nutq faoliyati turlarida erkin qo'llay oladigan bo'lishlari uchun o'quvchilarda grammatik ko'nikmalarni shakllantirish talab etiladi. Grammatik ko'nikma deganda, nutqda morfologik-sintaktik hodisalarni avtomatlashgan tarzda qo'llashni va tanib olishni ta'minlovchi amallar tushuniladi. Grammatik ko'nikmalarni shakllantirish taqdimot, mashq qilish, qo'llash bosqichlaridan o'tadi. Taqdimot bosqichida yangi grammatik birlikni tanishtirish (nutq namunasida taqdim etish), o'rni kelganda, ularni tushuntirish va dastlabki grammatik amallarni bajarish nazarda tutiladi. Mashqlarni bajarish bosqichida e'tibor grammatik ko'nikmani hosil qilishga qaratiladi. Grammatik hodisani nutq faoliyati turlarida qo'llash bosqichida grammatik ko'nikmalarni malakaga aylanishi ustida ish olib boriladi. Grammatik materiallarni taqdim etishda induktiv va deduktiv usullardan foydalaniladi. Induktiv usuldagi taqdimotda avval misollar beriladi va keyin qoidaga o'tiladi. Deduktivda esa qoida

(yoki nutq namunasi) berilib, so'ngra misollarda mashq qilinadi. U yoki bu usulni tanlashda quyidagi metodik omillar hisobga olinadi: (1) grammatik hodisaning tabiati shaklining o'xshashligi, ma'noning oson ochilishi induktiv usuldan foydalanishni taqozo etadi. Masalan, sifatlarning ingliz tilidagi qiyosiy va orttirma darajalarining yasalishidagi aniq belgilarning mavjudligi induktsiyani talab etadi; (2) o'xshashlik induktsiyani, tafovut esa deduktsiyani taqozo etadi; (3) fe'l zamonlarining birini oldin o'zlashtirilishi keyingisiga zamin bo'ladi va h.k.; (4) yangi hodisa mikrobirliklarini turli usullarda o'rganish mumkin. Masalan, fe'l zamonlarining yasalishi va ma'nosi induktsiyada, qo'llanishi deduktsiyada yoki aksincha taqdim etish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bekmuratova U. B. "Ingliz tilini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish"
2. N. Q. Xatamova, M.N.mirzayeva. "INGLIZ TILI DARSLARIDA QO'LLANILADIGAN INTERFAOL USULLAR" (uslubiy qo'llanma)
3. Kazadayev, A., Sharopov, B., Hakimov, S., Umarov, I., Muxtoraliyeva, M., Dadaxanov, F., & Abdunazarov, A. (2022). MAMLAKATIMIZDA NEMIS TA'LIM TIZIMINI JORIY QILISHNING SAMARADORLIGI TAHLILI. *Journal of new century innovations*, 18(1), 124-129.
4. Mukhtasar, M., Begyor, S., Aleksandr, K., Farrukh, D., Isroil, U., Sodiqjon, K., & Akbarjon, A. (2022). ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF THE DEVELOPMENT OF THE GERMAN EDUCATION SYSTEM IN OUR COUNTRY. *Journal of new century innovations*, 18(1), 168-173.